

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

ЯКУББОВА НАФИСА САХОБИДДИНОВНА

Доцент кафедры “Информатика и методика ее преподавание”
ТГПУ имени Низами, PhD.

Аннотация. В статье раскрывается новое содержание курса “Методика преподавания информатики”, которое усовершенствовано путем включения тем, связанных с дидактическими возможностями современных Web-технологий. В ходе исследования определены основные компетенции по применению Web-технологий у студентов педагогических высших образовательных учреждений.

Ключевые слова: методическая подготовка, Web-технологии, Web2.0/3.0/4.0, методика преподавания, содержание, компетенции.

Abstract. We review the new content of the course “Methods of teaching Informatics”, which is improved by including topics related to the didactic capabilities of modern Web-technologies in this paper. In the course of the study, the basic competencies for the use of Web-technologies in students of pedagogical higher educational institutions are determined.

Keywords: methodological training, Web-technologies, Web2.0/3.0/4.0, teaching methods, content, competence.

Мировой опыт предполагает внедрение в систему образования сетевых образовательных ресурсов, современных программ и технологий, их реформирование, а также совершенствование механизмов подготовки педагогических кадров, поиск новых организационных форм и методов обучения педагогов. В частности, рекомендации законодательного собрания Парламентской ассамблеи Европейского Союза по расширению

использования сети Интернет в образовательных и культурных учреждениях послужили основой для реализации мер по организации современной образовательной системы на основе Web-технологий, а также подготовки кадров, обладающих компетентностью по их применению.

Ведутся научные работы по развитию высокотехнологичных образовательных компетенций с использованием современных информационных технологий в сфере педагогики. В частности, в документах ЮНЕСКО отмечается возможность использования информационно-коммуникационных технологий, Web-технологий в качестве современной технологии, при этом внедрение Web-технологий в учебный процесс должно осуществляться рационально и должно соответствовать новым образовательным моделям. Актуальными остаются вопросы подготовки конкурентоспособных кадров, обладающих компетентностью по использованию Web-технологий, создания современной образовательной системы в высших образовательных учреждениях (ВОУ), включения Web-технологий в существующие формы, методы, средства обучения предметам и изучению методики их эффективного использования, определения состава компетентности применения Web-технологий, их условий, педагогических направлений совершенствования содержания.

Начиная с периода обретения нашей страной независимости, проводится широкомасштабная работа по коренному совершенствованию системы высшего образования, интенсивному повышению качества подготовки кадров, подготовки педагогических кадров с высшим образованием, конкурентоспособных и соответствующих международным стандартам. Важными требованиями сегодняшнего дня становятся “продолжение курса дальнейшего совершенствования системы непрерывного образования, повышения доступности качественных образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными

потребностями рынка труда; повышение качества и эффективности деятельности ВОУ на основе внедрения международных стандартов обучения и оценки качества преподавания” с целью развития образования и науки, разработка современных методик овладения знаниями, использование Web-технологий в совершенствовании процесса обучения. Информатизация образовательной системы предполагает подготовку будущих учителей информатики, обладающих профессиональным мастерством, использующих Web-технологии в профессиональной деятельности. Это обосновывает необходимость совершенствования системы методической подготовки будущих учителей информатики на основе использования Web 2.0/3.0 технологий.

В нашей Республике и странах Содружества Независимых Государств проводились научные изыскания по совершенствованию системы образования, использования современных методов, повышающих интерактивность образовательных процессов при организации обучения, совершенствования системы методической подготовки будущих учителей информатики. В частности, научно-методические проблемы преподавания информатики, внедрение информационно-коммуникационных технологий, методической подготовки будущих учителей, организации образовательного процесса на основе Web-технологий рассматривались в работах А.Абдукодирова, М.Арипова, У.Бегимкулова, И.Байназарова, Ф.Закировой, Н.Тайлакова, М.Файзиевой, Т.Шоймардонова, Д.Юнусовой, А.Хайитова, также были разработаны научно-методические основы данных проблем.

В работах ученых стран Содружества Независимых Государств А.Абдуразакова, Т.Везирова, В.Заболотского, С.Каракозова, М.Лапчика, М.Ниматулаева, Е.Полата, Р.Юсупова и других исследовались вопросы информатизации и интернетизации образования, формирования информационно-образовательной среды, использования Web-технологий в

профессиональной деятельности, содержания и сущности Web-технологий при повышении компетентности будущих учителей ВОУ, развития электронного образования, возможностей применения информационно-образовательных ресурсов.

В исследованиях зарубежных ученых, таких как С.Берейтер, Ч.Крук, С.Паавола, К.Наккараинен, Марк J.W.Ли, С.МакЛoughлин, М.Сигала, Тим О'Рейлли и других изучены проблемы формирования информационной образовательной среды в системе высшего образования, использования Web-технологий в образовательном процессе.

Результаты проведенных изысканий и анализов показали недостаточную изученность вопросов развития компетентности применения Web-технологий в системе методической подготовки будущих учителей информатики, обучающихся в педагогических ВОУ в качестве педагогической проблемы.

И.Розина отметила, “интернетизация обучения” информатике есть применение сервисов Web 2.0/3.0 в образовательной процессе. Разнообразие сервисов Web 2.0/3.0 позволяет выбрать один вариант из множества вариантов реализации обучения информатике посредством этих технологий. В работах Е.Патаракина, М.Ниматулаева, Т.Везирова даются определения по использованию Web-технологий в образовательном процессе. По нашему мнению, роль Web-технологий в образовании многогранна, их можно классифицировать следующим образом: Web-технологии – это предоставление информации, в частности, предоставление студенту необходимых учебных материалов; формирование и развитие социализации, компетенций применения коммуникативных и информационных технологий; личностное развитие; средство выявления и развития индивидуальных способностей; фактор обеспечения открытости, адаптивности образовательной среды. Web-технологии положительно влияют на образовательный процесс, позволяют студенту выбрать личностно-

ориентированное обучение, обеспечить методами совместной работы, принимать участие в различных социальных сетях в целях получения и обмена опытом, а также применения большинства сервисов Web 2.0 практически на всех уровнях образовательной системы.

В содержании общепрофессиональных и профильных предметов в системе методической подготовки будущих учителей информатики не отражено понятие Web-технологий, их возможности, методика использования Web-технологий в учебном процессе не нашли отражение. В настоящее время, учитывая, что знания и навыки пользования Интернетом и информационно-коммуникационными технологиями являются частью информационной культуры каждого учителя, считаем необходимым сформировать компетентность будущих учителей информатики в ходе обучения курсу “Методика преподавания информатики” в педагогическом ВОУ.

Осуществлен анализ роли и значения Web-технологий в условиях информатизации образования, сегодняшнего состояния использования Web-технологий в системе методической подготовки будущих учителей информатики, анализ соответствующих работ отечественных и зарубежных авторов с научно-педагогической точки зрения, а также освещена возможность фиксирования мотивационных, составных, учебно-методических, организационных и образовательных результатов посредством факторов оценки совершенствования системы методической подготовки будущих учителей информатики на основе Web-технологий. Выделены следующие основные цели использования Web 2.0/3.0 технологий, влияющие на деятельность будущих учителей информатики:

благодаря введению в содержание курса “Методика преподавания информатики” Web 2.0/3.0 технологий у будущих учителей информатики

будут сформированы научные, методические и специальные знания в сфере Web 2.0/3.0 технологий;

благодаря созданию и внедрению в учебный процесс ряда образовательных, методических и информационных сайтов будущие учителя информатики овладеют навыками пользования ими в своей профессиональной деятельности;

современные тенденции развития очного и дистанционного обучения предполагают овладение будущими учителями информатики умений по использованию методов и средств создания собственных (личных) образовательных сетевых ресурсов, основанных на Web 2.0/3.0 технологиях.

Для достижения указанных целей рекомендуется включить Web-технологии в содержание общепрофессиональных предметов педагогического ВОУ, в частности, в содержание курса “Методика преподавания информатики”.

Возникает противоречие между необходимостью усвоения дидактических возможностей Web-технологий в совершенствовании системы подготовки будущих учителей информатики и отсутствием учебно-методических разработок по использованию Web-технологий. Для решения этого противоречия необходимо обоснование содержания и структуры обучения в области Web-технологий, а также создание учебно-методических ресурсов, соответствующих данной методике, что стало задачей этого исследования.

В ходе исследования разработаны пять основных компонентов технологии формирования компетентности применения Web-технологий в системе методической подготовки педагогических кадров: определение компетентности; содержание и ее составные компоненты; место и значение ожидаемых результатов обучения; формы, методы и средства ее

организации; уровни сформированности Web-наблюдатель (Web-looker), Web-пользователь (Web-user), Web-создатель (Web-creator) (таблица 1).

Таблица 1

Компоненты компетентности применения Web-технологий

Идентифицируемые учебные цели таксономии Б.Блума	Компетенции	
Знание	К1	<i>знание и умение различать</i> виды Web-технологий, историю их развития (Web 1.0/2.0/3.0/4.0), характеристики Web 1.0/2.0/3.0/4.0 (AJAX, API, RSS), принципы и преимущества социальных сетей, облачных баз данных;
Понимание	К2	<i>объяснение</i> свойств услуг Web 2.0/3.0 (Блог (Blog), Вики (wiki), Делишес (delicious), Youtube (youtube) и т.д.), особенностей Web 2.0/3.0/4.0 технологий, их места в обучении, организация доступа к сетевым образовательным ресурсам, основанным на Web 2.0/3.0 технологиях;
Применение	К3	<i>регистрация</i> на сайтах, связанных с Web 2.0/3.0 технологиями, <i>пользование</i> сетевыми образовательными ресурсами на основе Web 2.0/3.0 технологий, <i>обработка</i> сетевых образовательных ресурсов на основе Web 2.0/3.0 технологий, <i>создание</i> личного контента и дидактических материалов с применением Web 2.0/3.0 технологий;
	К4	<i>использование</i> облачных технологий в организации

		сетевых связей в образовании; <i>выполнение</i> действий по созданию, переименованию, соединению документа в облачной базе данных, переводу документа из базы в память компьютера; <i>осуществление</i> совместного создания учебных материалов, разработки коллективного проекта на основе Web 2.0/3.0 технологии, регистрации на профессиональных форумах, написания сообщения, его редактирования, принятия, выполнения и размещение результатов сетевого образования;
Анализ	К5	<i>Систематизация и выбор</i> сетевых образовательных ресурсов, созданных на основе Web 2.0/3.0 технологий, на основе дидактических целей обучения;
Синтез	К6	<i>Проектирование и разработка</i> наглядных дидактических материалов и сетевых образовательных ресурсов на основе Web 2.0/3.0 технологий;
Оценка	К7	<i>выявление и обоснование</i> положительных и отрицательных аспектов применения Web 2.0/3.0 технологий в образовательном процессе;
	К8	<i>оценка</i> эффективности использования Web 2.0/3.0 технологий в процессе информатизации образования, <i>представление и обоснование</i> новых подходов, идей, решений по использованию в образовании данных технологий.

В результате использования на практике предлагаемой технологии формирования компетентности применения Web-технологий студенты смогут овладеть методической компетентностью, включающей в себя такие

способности как понимание международных тенденций развития образовательной системы, ее современное состояние и методы совершенствования на основе Web-технологий; осуществлять проектирование и совершенствование образовательного процесса на основе Web-технологий; формировать положительную мотивацию по применению Web-технологий в учебной, научно-исследовательской и педагогической деятельности; овладение методами организации дистанционного обучения, эффективной разработки и применения сетевых образовательных ресурсов; анализ проблем информатизации образовательного процесса и выявление путей их устранения.

В научно-исследовательской работе приводятся цель, ожидаемые результаты обучения, содержание, организация учебного процесса по дополнительно включенного в содержание курса “Методика преподавания информатики” 6 модуля “Интернет, дистанционное образование и Web-технологии”, связанных с Web-технологиями, компетенции, которыми должны овладеть студенты, контрольные задания по определению уровня знаний, навыков, умений и компетентности студентов, виды, методы, критерии оценивания (таблица 2).

Таблица 2

Темы, занятий и компетенции, включенные в 6 модуль

Название темы	Тип занятия, отведенные часы и компетенции						
	компетенция	всего часов	лекции	практические занятия	лабораторные занятия	семинары	самообразование
Web-технологии и их место в преподавании информатики. Облачные технологии и их дидактические возможности.	K1, K2, K4	10	4			2	4

Методика использования Web-технологий в учебно-воспитательном процессе.	К4, К5, К6	4				2	2
Методика использования Web 2.0/3.0 технологий в сохранении сетевых ресурсов и интернет-закладок.	К5, К6	4		2			2
Создание сетевых образовательных ресурсов с использованием облачных технологий.	К4, К6	4				2	2
Методика создания и применения интерактивных мультимедийных средств с использованием Web-технологий.	К3, К4, К6	4			2		2
Методика использования сервисов Web 2.0/3.0 в создании интеллектуальной карты знаний.	К3- К6	6		2	2		2
Методика создания тестовых заданий, основанных на Web-технологиях, а также мониторинга результатов тестирования.	К3, К5, К6	4			2		2
Создание дидактических материалов, основанных на Web-технологиях.	К4- К6	4			2		2
Всего:		40	4	4	8	6	18

В ходе исследования отобраны темы, методы и средства формирования каждого компонента компетентности применения Web-технологий с помощью облачных технологий (таблица 3).

**Компоненты компетентности применения Web-технологий,
 методы и средства ее формирования**

Компетенция	Темы, формирующие компетенцию	Методы и средства формирования
К1, К2	1 тема	Интерактивные методы: Т-таблица, диаграмма Венна, кластер, ромашка Блума, кубик Блума, Синквейн. Информационные ресурсы: catalogr.ru; blogger.com; docs.google.com; disk.yandex.ru; photos.google.com и др.
К3, К4, К5	2-9 темы	Интерактивные методы: Кластер, ПОПС, кубик Блума, ребусы, кейс-стади. Информационные ресурсы: cacoо.com; zunal.com; slides.com; learningapps.org; en.linoit.com; moodle.com/cloud и др.
К6, К7, К8	2-9 темы, квалификационная (педагогическая) практика	Интерактивные методы: категориальная таблица, кейс-стади, SWOT-анализ, ромашка Блума, диаграмма Венна, ИППО, кубик Блума, ребусы. Информационные ресурсы: cacoо.com; zunal.com; slides.com; learningapps.org; moodle.com/cloud; www.flashcardexchange.com; puzzlecup.com/crossword-ru; en.linoit.com; www.mindmeister.com; elearningpro.ru; www.computerra.ru; sites.google.com и др.

Управление деятельностью студентов в ходе квалификационной практики на основе Web-технологий обеспечивает прозрачность

коммуникации руководителя практики (методиста) и студента-практиканта. В предоставлении методистом студентам новых заданий и указаний через Интернет и облачные технологии, а также обеспечение свободы выбора, места и времени представления отчета ежедневной деятельности по результатам выполнения этих заданий руководителю практики.

Разработаны механизм организации и управления квалификационной (педагогической) практики студентов направления образования «5110700 – Методика преподавания информатики» на основе Web 2.0/3.0 технологий, усовершенствована электронная документация педагогической практики (электронный календарь, электронный дневник, электронный анализ занятий, электронные разработки занятий), основанная на Web 2.0/3.0 технологиях и дистанционно управляемых с помощью компьютерных и мобильных технологий (рис. 1).

Рис. 1. Механизм организации и управления квалификационной (педагогической) практикой на основе Web-технологий

Анализ литературы показал, что внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, в частности, Web-технологий, в сферу образования меняет содержание, формы и методы профессиональной подготовки будущих учителей информатики. Кроме того, выявлена необходимость достижения высокого уровня методической подготовки будущих учителей, способных работать в электронной информационной среде,

основными тенденциями которой стали адаптивность, семантичность и совместная работа. Усовершенствовано содержание профессиоанльно-методической компетентности будущих учителей информатики путем включения в него компетенций (К1-К8), касающихся применения Web 2.0/3.0 технологий, а также выявления уровней определения компетентности будущих учителей информатики по применению Web-технологий, таких как Web-наблюдатель (Web-looker), Web-пользователь (Web-user), Web-создатель (Web-creator). На основе результатов проведенного исследования с помощью облачных технологий, базирующихся на сервисах Web 2.0/3.0, усовершенствовано содержание курса “Методика преподавания информатики”. При этом в методы и средства обучения курсу “Методика преподавания информатики” добавлены такие методы и средства как Calameo, Cadoo, Zondle, QuestBase, Linoit, Stixy, Glogster, Learningapps, Mindmeister и раскрыты их дидактические возможности.

Разработана электронная документация квалификационной (педагогической) практики: электронный календарь, электронный дневник, электронный анализ занятий, электронная разработка занятий, которые основаны на Web 2.0/3.0 технологиях, дистанционно управляемы с помощью компьютерных и мобильных средств, которые внедрены в практику организации и управления квалификационной (педагогической) практики студентов направления образования “5110700 – Методика преподавания информатики”.

В целях формирования компетентности по применению Web-технологий студентов педагогических высших образовательных учреждений включить специальный курс “Использование Web-технологий в образовательном процессе” в блок общепрофессиональных предметов учебного плана всех направлений образования. Хотя предложенная методика организации квалификационной (педагогической) практики на основе Web 2.0/3.0 технологий предназначена для студентов направления образования “5110700 –

Методика преподавания информатики”, ее целесообразно внедрить в процесс квалификационной (педагогической) практики всех направлений образования педагогических высших образовательных учреждений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Haytullayeva, . N. S. (2022). TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISNI AVTOMATLASHTIRISHDA WEB TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH . Conferences, 1–7. извлечено от <http://journals.scinnovations.uz/index.php/aposo/article/view/282>
2. Khaytullaeva, Nafia & Zakirova, Feruza. (2019). To Improve The Content Of Methodical Preparation Of Future Teachers Of Informatics On The Basis Of Web-Technologies. 1-3. 10.1109/ICISCT47635.2019.9011920.
3. Nafisa Sakhobiddinovna Yakubboeva. (2023). USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION SYSTEM. Web of Technology: Multidimensional Research Journal, 1(9), 31–34. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/4/article/view/180>
4. 14-е Законодательное собрание Парламентской ассамблеи Европейского союза 9 апреля 2014 года. Документ № 13434.
5. Приложение 1 Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4947 Стратегия действий развития Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям в 2017–2021 гг.
6. Розина И. Н.. Теория и практика обучения педагогической коммуникации в образовательной информационно-коммуникационной среде: автореф.дис. ... док.пед.наук: – М., 2005. – 50 с.
7. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю // Учебно-методическое пособие. М.:2007. 64 с.
8. Ниматулаев М.М. Подготовка учителей информатики в педвузе к использованию web-технологий в профессиональной деятельности: дисс. ...канд.пед.наук:. – М., 2002. – 182 с.